

Soluções Baseadas na Natureza: Reduzindo riscos de incêndios e impulsionando a conservação sustentável no Pantanal

No Pantanal, a maior área úmida tropical do mundo, com 195.000 km², a Wetlands International e a Mupan – Mulheres em Ação no Pantanal estão transformando soluções baseadas na natureza (SbN) em mudanças reais, unindo conservação, inovação e inclusão social.

Ao combinar ciência, saberes tradicionais e gestão territorial, estamos construindo respostas concretas à crise climática: fortalecendo a resiliência local, protegendo a biodiversidade e criando novas oportunidades de financiamento sustentável.

SIFAU – Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas

No coração do Pantanal, foi criado o primeiro Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas (SIFAU). Desenvolvido pela Wetlands International Brasil e pela Mupan – Mulheres em Ação no Pantanal, em parceria com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LASA/UFRJ), o sistema traduz dados complexos em informações acessíveis para gestores públicos, técnicos ambientais, proprietários rurais e comunidades locais.

Com o SIFAU, é possível identificar áreas adequadas para o Manejo Integrado do Fogo (MIF), conciliando ciência de ponta com práticas tradicionais de uso do fogo.

- **Abrangência:** Pantanal de Mato Grosso do Sul – 89.818 km²
- **Características:** plataforma aberta com camadas de mapas dinâmicos, risco de fogo, biomassa e histórico de incêndios
- **Áreas identificadas para queima prescrita:** 286 áreas prioritárias
- **Potencial imediato em escala de fazendas:** 1.831 fazendas no Pantanal MS

Mais do que uma ferramenta para tomada de decisões e alerta de incêndios, o SIFAU é um modelo replicável para áreas úmidas em todo o mundo, promovendo inovação em monitoramento, prevenção e manejo sustentável do fogo.

Saiba mais

Soluções Baseadas na Natureza: Reduzindo riscos de incêndios e impulsionando a conservação sustentável no Pantanal

Biodiversidade como ativo financeiro

O Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro (76.869 ha) está liderando o caminho ao mostrar como a biodiversidade pode impulsionar o financiamento da conservação.

Por meio do Estudo de Viabilidade para Unidades de Conservação, espécies-chave como a onça-pintada foram identificadas com alto potencial para geração de créditos de biodiversidade — mecanismos inovadores que podem garantir financiamento de longo prazo para a gestão do parque e inspirar estratégias semelhantes em outras áreas protegidas.

Hoje, o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro é um modelo vivo de soluções baseadas na natureza, com capacidade de fortalecer a conservação, atrair investimentos e abrir novos caminhos para o desenvolvimento sustentável na região.

- **Abrangência: 76.869 hectares**
- **Biodiversidade como ativo: espécies-chave como a onça-pintada, com alto potencial para créditos de biodiversidade**

Investir em soluções baseadas na natureza no Pantanal significa investir em inovação que protege a biodiversidade, reduz os riscos climáticos e garante novos caminhos de sustentabilidade — para as comunidades, para a natureza e para as próximas gerações.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19570512>

Nature-Based Solutions: Reducing Fire Risks and Driving Sustainable Conservation in the Pantanal

In the Pantanal, the world's largest tropical wetland spanning 195,000 km², Wetlands International and Mupan – Women in Action in the Pantanal are turning nature-based solutions (NbS) into real change, by uniting conservation, innovation, and social inclusion.

By combining science, traditional knowledge, and community-led management, we have been building concrete responses to the climate crisis: strengthening local resilience, protecting biodiversity, and fostering new opportunities for sustainable financing.

SIFAU – Wetlands Fire Intelligence System

At the heart of the Pantanal, the first Wetlands Fire Intelligence System (SIFAU) was created in 2023. The system, developed by Wetlands International Brazil and Mupan – Women in Action in the Pantanal, in partnership with the Environmental Satellite Applications Laboratory at the Federal University of Rio de Janeiro (LASA/UFRJ), transliterate complex data into accessible information for public managers, environmental technicians, landowners, and local communities.

With SIFAU, it is possible to identify areas suitable for Integrated Fire Management (IFM), combining cutting-edge science with traditional fire practices.

- **Coverage:** Pantanal of Mato Grosso do Sul – 89,818 km².
- **Features:** open-access platform with dynamic map layers, fire risk, biomass, and historical fire data.
- **Identified areas for prescribed burning:** 286 priority sites.
- **Immediate potential at farm scale:** 1,831 farms across Pantanal MS.

More than a tool for decision-making and fire alerts, SIFAU is a replicable model for wetlands worldwide, providing advanced innovation in monitoring, prevention, and sustainable fire management.

Learn more

Nature-Based Solutions: Reducing Fire Risks and Driving Sustainable Conservation in the Pantanal

Biodiversity as a Financial Asset

Pantanal do Rio Negro State Park (76,869 hectares) is the pioneer in presenting how biodiversity can booster conservation financing.

Through a Feasibility Study for Protected Areas, keystone species like the jaguar were identified as having high potential for generating biodiversity credits — innovative mechanisms which can ensure long-term funding for park management and inspire similar strategies in other protected areas.

Nowadays, Pantanal do Rio Negro State Park is a living model for nature-based solutions, with the capacity to strengthen conservation, attract investments, and open new pathways for sustainable development in the region.

- **Coverage: 76,869 hectares.**
- **Biodiversity as an asset: keystone species such as the jaguar, with high potential for biodiversity credits.**

Investing in nature-based solutions in the Pantanal means investing in innovation which protects biodiversity, reduces climate risks, and secures new pathways for sustainability – for communities, nature, and generations to come.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19570512>

